

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUIJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

Baymurotov G‘ayrat Panjievich,
 Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi
 E-mail: GgayratBoymurodovv@gmail.com

**QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA
 QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI**

For citation: Baymurotov G‘ayrat Panjievich. THE ROLE OF LEGISLATIVE TECHNIQUE IN THE PREPARATION AND ADOPTION OF DRAFT LEGISLATIVE NORMATIVE ACTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 13-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054290>

ANNOTATSIYA

Maqolada qonunchilik hujjatlari loyihalarini tayyorlash va qabul qilishda qonunchilik texnikasining o‘rni nazariy-huquqiy asoslari tahlil qilingan holda ochib berilgan. Bugungi kun talablaridan kelib, qonunchilik bazasini sifatli, pishiq va puxta normativ-huquqiy hujjatlar bilan boyitishda qonunchilik texnikasining ahamiyatiga e’tibor qaratilgan. Bu borada amalga oshirilgan keng miqyosli islohotlarga qaramasdan hali ham sohada bartaraf etilishi kerak bo‘lgan muammolar yuzasidan mualliflik taklif va tavsiyalari ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: Qonunchilik hujjatlari, normativ-huquqiy hujjat, qonunchilik texnikasi, qonun loyihasi, qonunchilikni tizimlashtirish, huquq ijodkorligi.

Баймуротов Гайрат Панжиевич,
 Преподаватель Каршинского
 государственного университета
 E-mail: GgayratBoymurodovv@gmail.com

**РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ ПРОЕКТОВ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается роль законодательных приемов при подготовке и принятии проектов законодательных документов с анализом теоретико-правовых основ. В связи с требованиями сегодняшнего дня внимание акцентируется на важности законодательных методик по обогащению правовой базы качественными, зрелыми и основательными нормативными правовыми документами. Несмотря на проведенные в этой связи масштабные реформы, были высказаны предложения и рекомендации автора относительно проблем, которые еще предстоит решить в сфере.

Ключевые слова: Законодательные документы, нормативный правовой акт, законодательная техника, законопроект, систематизация законодательства, правотворчество.

Baymurotov G'ayrat Panjievich,
Lecturer of Karshi State University
E-mail: GgayratBoymurodovv@gmail.com

THE ROLE OF LEGISLATIVE TECHNIQUE IN THE PREPARATION AND ADOPTION OF DRAFT LEGISLATIVE NORMATIVE ACTS

ANNOTATION

The article reveals the role of legislative techniques in the preparation and adoption of draft legislative documents with an analysis of the theoretical and legal foundations. In connection with the requirements of today, attention is focused on the importance of legislative methods for enriching the legal framework with high-quality, mature and thorough regulatory legal acts. Despite the large-scale reforms carried out in this regard, the author made suggestions and recommendations regarding problems that still need to be resolved in the area.

Keywords: Legislative documents, normative legal act, legislative technique, draft law, systematization of legislation, law making.

Asosiy qism

Jamiyat hayotining barcha sohalariga aniq va samarali ta'sir etadigan sifatli qonunlarni qabul qilinishi, ko'p jihatdan qonun loyihalarini tayyorlash texnologiyasiga, amaliyotda sinovdan o'tgan qonun ijodkorligi texnikasini bevosita to'g'ri qo'llashga bog'liq. Qonunchilik texnikasining yuqori darajada bo'lishi qonunda ifodalanuvchi huquqiy normaning aniq va ravshan ifodalash imkonini beradi hamda huquqiy normalarning noto'g'ri tushunilishiga yoki turlicha mazmunda tavsif etilishiga yoki sharhlanishiga yo'l qo'ymaydi.

Shundan kelib chiqib, qonunchilik hujjatlari loyihalarini tayyorlash va qabul qilish faoliyatini amalga oshirish vaqtida qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining atamalar, tushunchalar apparatini takomillashtirishga, ularda qabul qilingan qonunlarni ro'yobga chiqarishni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, jamiyat va davlat qurilishining turli sohalarida yuz berayotgan demokratik jarayonlarni rag'batlantirishni ta'minlaydigan huquqiy mexanizmlar ishlab chiqilishi shartligiga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Ta'kidlash joizki, qonun hujjatlarini tayyorlash va qabul qilish hamda qonunchilik texnikasi biri-biriga uzviy bog'liq bo'lgan, lekin shu bilan birga har biri alohida jarayondir. Ya'ni, qonun ijodkorligi yangi qonun loyihalarini ishlab chiqish, uni maromiga yetkazish, amaldagi qonun hujjatlariga qiyoslab o'rganish kabilarni o'z ichiga olsa, qonunchilik texnikasi tegishli loyihaning qonun darajasiga yetishida qo'yiladigan talablarga javob berishi uchun xizmat qiladi.

Aynan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda, ularni birlashtiruvchi qonunchilik tizimida jamiyatda yuzaga keladigan munosabatlar va ularning komplekslarining qat'iy aniqligi kabi huquqiy tartibga solishning zarur talabini eng maqbul tarzda amalga oshirish imkoniyati ochiladi. Qonunchilik orqali qonuniy asosli va qonuniy mumkin bo'lgan xatti-harakatlarni, shuningdek, bunday xatti-harakatlarning barcha shartlari, imkoniyatlari va oqibatlarini juda aniq va aniq belgilash mumkin[1].

Qonunchilik texnikasining qonun ijodkorligi jarayonidagi o'rni haqida ko'plab olimlar o'z fikrlarini bildirib o'tishgan. "Qonunchilik texnikasi o'z ichiga bir qator masalalarni oladi, jumladan, normativ-huquqiy hujjatlarni tez va sifatli tayyorlashning tashkiliy va texnik qoidalarini, normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartish va qo'shimchalarni to'g'ri va bir xilda kiritish, shuningdek, normativ hujjatlarni to'liq yoki qisman o'z kuchini yo'qotgan deb topish uslublarini, normativ-huquqiy hujjat moddalarida qonun loyihasini tayyorlovchining fikrini aniq, lo'nda va ko'pchilik uchun tushunarli qilib yozish uslublarini, normativ hujjatni maqsadga muvofiq bo'lgan tuzilishini ta'minlashni, normativ-huquqiy hujjatning tili va boshqalarni o'z ichiga oladi"[2].

Qonun ijodkorligi – bu shunchaki bir jarayon emas, balki oqilona vazminlikni, sinchkovlikni, qonunchilik yechimlarining turli yo'llarini chuqur tahlil etishni talab qiladigan murakkab ijodiy mehnatdir[3].

Qonunchilik texnikasining maqsadini qonunning nomlanishidan tortib, boblar va moddalarning joylashish tartibi, jumladan soʻzlarning takror ishlatilmaslik qoidasi, normativ-huquqiy hujjatning matni loʻnda, oddiy va ravon tilda bayon etilishi kabi masalalar tashkil etadi.

Huquqshunos K.Xamidovning fikricha, qonunchilik texnikasiga rioya etishning maqsadidan kelib chiquvchi vazifalar quyidagilarni amalga oshirishni koʻzlaydi: ijtimoiy munosabatlarni toʻgʻri yoʻlga qoʻyish; qonunchilikning amaliyotda qoʻllanilishida uzilishga yoʻl qoʻymaslik; normativ-huquqiy hujjatlarning aniq boʻlishi, ikki yoki har xil maʼnoni berishiga yoʻl qoʻymaslik, lekin shu bilan bir vaqtda qisqa va loʻnda boʻlishiga erishish; ishlab chiqilayotgan qonunlarning avval qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarga mos ravishda tuzilishi; normativ-huquqiy hujjat qaysi shaxslarga qaratilgan boʻlsa, ularga tushunarli boʻlishini taʼminlash va buning natijasida normativ-huquqiy hujjatda aks ettirilgan huquq va majburiyatlarga aloqador tushunmovchiliklar boʻlmasligiga erishish va boshqalar[4]. Mazkur mazmundagi vazifalar qoʻyilishining bosh omili jamiyat uchun foydali qonun ishlab chiqish bilan birga, ularning samarali amal qilishini taʼminlashdir.

Qonunchilik texnikasi nafaqat umumiy huquq ijodkorligi, balki sohalar qonunchiligini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etishi taʼkidlanadi. Jumladan, Qonunchilik texnologiyasi yuridik texnologiyaning asosiy tarkibiy elementidir. U qonun ijodkorligi jarayonida faqat huquqiy normalarni yaratish vositasi sifatida foydalaniladi. Jinoyat qonunchiligiga nisbatan qonunchilik texnikasi tushunchasi bilan ishlash maqsadga muvofiqdir va huquqni muhofaza qilish faoliyatini yoki jinoyat qonunini qoʻllash texnikasini tahlil qilganda, koʻproq samarasi koʻzga tashlanadi[5].

Qonunchilik texnikasining eng muhim talablaridan biri bu – har bir yaratilgan qonun, eng avvalo mantiqiy muntazamlikka asoslangan holda, bir-biriga bogʻliq va har biri oldingi normaning mazmunidan kelib chiqadigan normalar tizimidan iborat boʻlishidir. Boshqacha qilib aytganda, har bir norma qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat - yaxlit bir tizimning mustaqil, biroq oʻzigacha va oʻzidan keyingi normalarga mazmunan bogʻliq birligi sifatida joylashishi lozim. Qonunning matnini ishlab chiqishda qonunchilik texnikasidan foydalanishning asosiy maqsadi - qonun tuzilishi va shaklining mukammal boʻlishi, qonunda ifodalangan meʼyoriy qoidalarning aniq, ravon va tushunarli boʻlishi, qonun normalarining qonun chiqaruvchining maqsadiga toʻla mos kelishi, qonunning predmeti hisoblanmish munosabatlarning toʻla tartibga solinishi kabilardan iboratdir[6].

Angliya-Amerika huquqi mamlakatlarida qonunchilik texnikasi deganda normativ-huquqiy hujjatning rasmiy parametrlari sifatida emas, balki qonun ijodkorligi jarayoni - qonunchilik tashabbusidan toʻqonunni eʼlon qilishgacha boʻlgan jarayon sifatida tushunilishi bejiz emas. Unga rioya qilish muhokama etilayotgan qonun loyihalaridagi xatolardan, shuningdek, ularni shoshqaloqlik bilan qabul qilishdan himoyalaniшни kafolatlaydi[7].

Albatta, qonun ijodkorligi texnologiyasini qonun ijodkorligi jarayonidan ajratib boʻlmaydi. Qonun ijodkorligi uch komponentning - bilim, faoliyat va natijaning uzviy birligi bilan tavsiflanadi. Qonunchilik texnologiyasini shu jihatda koʻrib chiqish zarurki, chunki u mavhum qoidalar majmui boʻlib qolmasligi, balki qonunchilik sifatini oshirish va undagi kamchiliklarni bartaraf etish vositasi boʻlib xizmat qilishi kerak[8].

Normativ-huquqiy hujjatning xususan, qonunning biron-bir normasi boshqa bir normaga mazmunan zid kelmasligini taʼminlash muhim ahamiyatga ega. Har bir norma yagona tizimning boʻgʻini sifatida umumiy qonun hujjati yoʻnalishiga mos kelishi kerak. Biroq bu fikr, bir normativ-huquqiy hujjat ichida ziddiyat boʻlmasa boʻladi, degani emas, albatta. Alohida olingan normativ-huquqiy hujjat yaxlit qonunchilik tizimidagi barcha huquqiy normalarga zid kelmasligi lozim. Bunda butun huquqiy tizimda oʻzaro ziddiyatlar boʻlmasligiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qonun yaratish jarayonida atamalar, ayniqsa maxsus yuridik atamalar masalasi qonun yaratuvchidan chinakam masʼuliyat va mahoratni talab etadi.

Dolzarb muammolar tahlili

Qonunchilik texnikasi qonun ijodkorligi jarayonidan foydalaniladigan usul va vositalar yigʻindisidan tashqari alohida fan sifatida ham oʻz oʻrniga ega boʻlib bormoqda. Majburiy ahamiyatga ega boʻlgan matn shaklini qonunchilik sifatida tasniflash qonunchilikni oʻrganish doirasidan tashqarida: bu konstruktiv masala. Qonun ijodkorligini qonun loyahasini yozishdan ajratib koʻrsatish kerak, bu esa huquqiy jarayonda foydalaniladigan matnni qurishni oʻz ichiga oladi. Va bu qonun

ijodkorligining fuqarolik-huquqiy ekvivalentiga nisbatan torroq tushunchadir: qonun ijodkorligi qonun hujjatlarini kontseptuallashtirishning butun jarayonini u amalga oshirilgunga qadar qamrab oladi va shu tariqa qonun ijodkorligi jarayonini aks ettiradi, qonun loyihasi esa faqat loyihani ishlab chiqish jarayonini aks ettiradi. Qonunchilik aloqa shaklidir: u ko'p jihatdan fuqarolar faoliyatini taqiqlashni ifodalashni o'z ichiga oladi: axir, fuqarolar, agar qonun bilan taqiqlanmagan bo'lsa, xohlagan narsani qilishlari mumkin. Shunday qilib, zamonaviy loyihachilarning maqsadi - bu xabarni o'z auditoriyasi (qonunchilik foydalanuvchilari) bilan ularni baland va aniq eshitadigan tarzda baham ko'rishdir [9].

Qonun ijodkorligi jarayonida qonunchilik texnikasi qoidalarini qo'llashning huquqiy asoslari sifatida O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunini ko'rsatish mumkin. Mazkur qonunning alohida moddasida "normativ-huquqiy hujjat loyihasi yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirishning talablariga muvofiq bo'lishi kerakligi" ta'kidlanadi [10].

Qolaversa ushbu qonunga ilova sifatida qabul qilingan "Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini, shuningdek ularga ilova qilinadigan axborot-tahliliy materiallarni yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirishning yagona uslubiyoti"da normativ-huquqiy hujjat loyihasining yuridik texnikasi qoidalari to'la to'kis o'z ifodasini topgan.

Mazkur norma talablariga binoan qabul qilinayotgan har bir qonun qonunchilik texnikasi qoidalariga mosligi aniqlanishi lozim. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi kengashining va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining qo'shma qarori bilan 2010-yil 30-dekabrda tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasiga kiritiladigan qonun loyihalarini va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga taqdim etilgan qonunlarni yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirish qoidalari" [11] ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, biz qonunchilik texnologiyasiga qo'yiladigan talablar doirasini aniqlashimiz va ularni shartli ravishda quyidagi pozitsiyalarga joylashtirish mumkinligi ta'kidlanadi: qonun loyihasi matnining aniqligi:

terminologiyaning birligi, umumiy qabul qilingan atamalardan foydalanish;

turli xil hujjatlarda moddiy va protsessual huquq normalarini e'lon qilish;

normativ hujjatlarni moddalar, bandlar, bandlarga (kodifikatsiyalangan hujjatlarni bo'limlarga, boblarga) bo'lish [12].

Mazkur qoidalar qonunchilik tashabbusi huquqi sub'ektlari tomonidan qonun loyihasiga doir ishlarni, qonunlarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, o'z kuchini yo'qotgan deb topish lozim bo'lgan qonunlarning ro'yxatini tayyorlash ishlarini bajarish vaqtida, senatorlar tomonidan Qonunchilik palatasi qabul qilgan va Senatga ma'qullash uchun yuborilgan qonunlarni muhokama qilish vaqtida, qonunchilik tashabbusi huquqi subyekti ko'rib chiqishi uchun qonun loyihalari yoki yangi qonun qabul qilish, qonunga o'zgartishlar, qo'shimchalar kiritish, shuningdek amaldagi qonunni yoki uning qismini o'z kuchini yo'qotgan deb topish zarurligi to'g'risida takliflar kirituvchi qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lmagan davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar tomonidan, Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonun matnidagi nomuvofiqliklar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining vakillaridan tuzilgan kelishuv komissiyasi a'zolari tomonidan xulosalar tayyorlash vaqtida amalda qo'llanilishi uchun mo'ljallangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi kengashining va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining qo'shma qarori bilan 2010-yil 30-dekabrda tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasiga kiritiladigan qonun loyihalarini va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga taqdim etilgan qonunlarni yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirish qoidalari" da qonunchilik texnikasi bilan bog'liq muhim qoidalar aks etganligi bilan birga, bugungi kun talablaridan kelib chiqib, unga tegishli qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish lozim.

Ushbu o'rinda mazkur sohada mavjud muammolarni tahlil qilganda, qonunchilikda havolaki normalarning kamroq ishlatilishiga erishish zarur. Ya'ni, mavjud masala bo'yicha muayyan qonunning tegishli moddasida boshqa qonunga havola qilinmasdan taklif qilinadigan norma aniq

ko'rsatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa, tegishli yuridik bilim va tajribaga ega bo'lgan shaxslar uchun ham aniq tasavvurni hosil qilishga, qonunchilikda bo'shliq va kolliziya holatlarining vujudga kelishini oldini olishga yordam beradi.

Mazkur sohada yana bir muammo borki, ba'zida ishlab chiqilayotgan qonun loyihalari bilan birga amaldagi qonun hujjatlari o'rtasida nomutanosiblik, ziddiyat keltirib chiqaruvchi normalar ham uchray turadi. Bunday holatlarni chuqur o'rganish va ularni bartaraf etish aynan qonunchilik texnikasiga to'g'ri rioya etish oqibatida yuzaga keladi. Shunday ekan, qonun ijodkorligida qonunchilik texnikasiga rioya etishning mavjud amaliyoti yanada takomillashtirilishi, muammolarni bartaraf qiluvchi taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Shuningdek, keng miqyosda olib borilayotgan tizimlashtirish tendensiyasini normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini yuridik-texnik talabalarining huquqiy asoslariga ham nisbatan tatbiq etish lozim. Xususan, Ushbu munosabatlarni tartibga solib turgan hujjatlar bir nechta tashkil etadi. Bular: O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuniga ilova sifatida tasdiqlangan "Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini, shuningdek ularga ilova qilinadigan axborot-tahliliy materiallarni yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirishning yagona uslubiyoti", O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi kengashining va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining qo'shma qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasiga kiritiladigan qonun loyihalarini va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga taqdim etilgan qonunlarni yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirish qoidalari", O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining buyruqlari bilan tasdiqlangan "Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritiladigan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlash, yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirish va huquqiy ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risida uslubiy ko'rsatmalar", "Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni tayyorlash va qabul qilish qoidalari", "Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish, yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirish, huquqiy ekspertizadan o'tkazish qoidalari" kabi hujjatlar borki, ulardan yuridik texnik qoidalar o'rin olgan.

Xulosa va takliflar

Albatta, yuqorida nomlari sanalgan hujjatlar turli xildagi normativ-huquqiy hujjatlarning yuridik-texnik qoidalarini belgilaydi. Biroq ularning barchasi yagona qonunchilik hujjatlari bazasining elementlari bo'lganligi sababli tizimlashtirish masalasiga ehtiyoj sezilaveradi.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, qonun loyihalarini tayyorlash jarayonida qonun ijodkorligi texnikasi va uslublarini qo'llash amaliyotini bir xillashtirishga erishish lozim. Bu talabni muvaffaqiyatli amalga oshirish sifatli qonun loyihalarini ishlab chiqishda muhim omil bo'ladi.

Bundan tashqari, mazkur yo'nalish doirasida tizimli nazariy-huquqiy tadqiqotlar, tahliliy-materiallar va umuman olganda monografik ishlar olib borilishi uchun yuridik texnika va qonunchilik texnikasi kabi o'quv modullarining o'zaro nisbatini aniqlashtirish kerak bo'ladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Чухвичев Д.В., Аширов Б.С. Законодательная техника // 2011 г., Центр ОБСЕ в Ашхабаде. С. 19 (Chukhvicev D.V., Ashirov B.S. Legislative technique // 2011, OSCE Center in Ashgabat. P. 19)
2. Yo'ldoshev A. Qonun loyihalarini yuridik-texnik jihatdan to'g'ri rasmiylashtirish – qonunlar sifatini oshirishning muhim omili. // Qonun ijodkorligi va qonunchilik texnikasi: nazariya va amaliyot muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari. - Toshkent: 2005. –B.73 (Yoldoshev A. Legal and technical legalization of draft laws is an important factor in improving the quality of laws. // Law-making and legislative technique: problems of theory and practice. Materials of the scientific-practical seminar. - Tashkent: 2005. -B.73)
3. Xamidova K. Qonun ijodkorligida qonunchilik texnikasiga rioya etishning maqsad va vazifalari // Qonun ijodkorligi va qonunchilik texnikasi: nazariya va amaliyot muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari. - Toshkent: 2005. –B.89. (Khamidova K. Purposes and tasks of compliance with

- legislative techniques in law-making // Law-making and legislative techniques: problems of theory and practice. Materials of the scientific-practical seminar. - Tashkent: 2005. -B.89.)
4. Xamidova K. Qonun ijodkorligida qonunchilik texnikasiga rioya etishning maqsad va vazifalari. // Qonun ijodkorligi va qonunchilik texnikasi: nazariya va amaliyot muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari. - Toshkent: 2005. –B.90. (Khamidova K. Purposes and tasks of compliance with legislative techniques in law-making // Law-making and legislative techniques: problems of theory and practice. Materials of the scientific-practical seminar. - Tashkent: 2005. -B.89.)
 5. А. Л. Санташов, Е. А. Мухтарова, В. С. Танцюра. Законодательная техника и ее значение для правотворчества в сфере отраслей криминального цикла // Пенитенциарная наука. 2020 С. 351 (A. L. Santashov, E. A. Mukhtarova, V. S. Tantsyura. Legislative technique and its importance for lawmaking in the sphere of branches of the criminal cycle // Penitentiary science. 2020 P. 351)
 6. Нажимов М.К., Сайдуллаев Ш.А. Қонунчилик техникаси. Ўқув қўлланма. Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-нашр. –Т.: ТДЮИ, 2009. – Б.48. (Najimov M.K., Saydullaev Sh.A. Legislative technique. Study guide. Revised and Completed 2nd Edition. -T.: TDYuI, 2009. - P.48.)
 7. С.Н.Болдырев. Юридическая техника и законодательная техника: проблема соотношения // Философия права, 2015, № 1 (68) С. 52 (S.N.Boldyrev. Legal technique and legislative technique: the problem of correlation // Philosophy of Law, 2015, No. 1 (68) P. 52)
 8. А.Кочубей, С.Болдерев. Законодательная техника в юридической науке: теоретико-правовые особенности // Философия права, 2015, № 1 (68) С. 58 (A. Kochubey, S. Bolderev. Legislative technique in legal science: theoretical and legal features // Philosophy of Law, 2015, No. 1 (68) P. 58)
 9. Helen Xanthaki. Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born // IALS Student Law Review | Volume 1, Issue 1, Autumn 2013, p. 65
 10. O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 20.04.2021-y., 03/21/682/0354-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.03.2022-y., 03/22/756/0180-son; 04.08.2022-y., 03/22/787/0708-son, 27.10.2022-y., 03/22/796/0966-son; 09.08.2023-y., 03/23/860/0571-son; 29.11.2023-y., 03/23/880/0905-son; 19.02.2024-y., 03/24/909/0133-son; 05.09.2024-y., 03/24/954/0682-son
 11. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 2011 y., 1-son, 15-modda
 12. Булаков О.Н. Законотворчество: теория вопроса // Теория законотворчества. 2016. С. 18 (Bulakov O.N. Lawmaking: Theory of the Issue // Theory of Lawmaking. 2016. P. 18)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000